

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, завідувач відділу

Літвінчук Д. В.

Науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЛІ СВІЧКОВОГО ЗАВОДУ (КОРПУС № 64) НА ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОЇ ЛАВРИ

Свічковий завод (корп. № 64), побудований у 1828–1831 рр.¹, цегляний одноповерховий з напівпідвалом, був вписаний в рельєф, з південно-західного боку будівлі, вірогідно, існувала стінка зриву зсуву. Надбудова другого поверху за проектом інженера-поручика Середи здійснена у 1873–1874 рр. під керівництвом А. Р. Ветринського, тоді ж з боку західного фасаду було ще дві прибудови (ризаліти), у яких розмістили туалети. Вірогідно, надбудова другого поверху виконувалась без урахування навантаження на існуючі підмурки, оскільки вже у 1880-х рр. північно-східний кут будівлі було укріплено масивним контрфорсом. Слід відзначити, що будівля є однією з перших, зведених на доволі значній за площею території², вірогідним чинником незначного освоєння якої могли бути постійні активні ерозійні та зсувні процеси.

На сьогодні будівля із західної сторони має два поверхи (відокремлена від схилу світловим прорізом з цегляною підпірною стіною), зі східної – три. З північної та південної сторін до будівлі корпусу примикає Оборонна стіна (на цій ділянці зведена у 1837–1845 рр.).

На сьогодні фіксується утворення наскрізних, здебільшого вертикальних та косих, тріщин з розкриттям від волосяних до 1,0-1,5 см у несучих стінах південного та північного фасадів (торцевих) та південної прибудови. Характер тріщин вказує на розвиток процесів нерівномірного осідання фундаментів південної прибудови та активізацію зсувних процесів у ґрунтовому масиві біля північно-східного кута пам'ятки.

Актуальним питанням наразі є визначення чинників, що призводять до розвитку деформацій споруди. Зважаючи на це, Київська духовна академія (будівля знаходиться у її користуванні) замовила ВЦБК КНУБА відповідні дослідження (інженерно-геологічні дослідження, обстеження конструкцій).

Представлена стаття написана за результатами нагляду за проведенням робіт з інженерно-геологічних вишукувань, в процесі яких вперше досліджені фундаменти будівлі.

Геоморфологічні умови ділянки вишукувань. Ділянка розташована у верхній частині правого схилу Лаврського яру, що входить до складу Спаської яружної системи, в межах ХХХІІ зсувного цирку (за класифікацією СУППР). Сучасний рельєф сформований як природними шляхами (в результаті зсувних процесів, ерозійної діяльності тимчасових водотоків), так і штучно (в результаті багатовікового періоду освоєння території: спорудження оборонних та цивільних споруд, підпірних стінок, планування (терасування). Абсолютні позначки денної поверхні ділянки досліджень, похилої у південно-східному напрямку, змінюються від 168,5 до 160 м. В межах ділянки досліджень у рельєфі виражені стінки зриву локальних зсувів, які розвивались в межах зсувного цирку.

Схили терасовані за часи активного освоєння території (з середини ХІХ ст.), з середини ХVІІІ ст. територія забудовувалась хаотично, не виключено, що під час будівництва виконувалась підрізка схилів.

Геологічна будова та гідрогеологічні умови. Геологічна будова ділянки вивчалась на основі аналізу матеріалів інженерно-геологічних вишукувань, проведених у березні 2020 р., враховані результати вишукувань попередніх років³.

¹ Головкивархітектура, НДІПІАМ. *Сіткарева О. В.* Архітектура Києво-Печерської лаври кінця ХVІІІ–ХХ століття. Київ, 2001, С. 50, 127-129.

² Див.: ЦДІАК України, ф. 1434, оп. 2, арк. 28, 1837 р. “Часть Генерального плана Киево-Печерской цитадели съ показаніемъ вновь предположенной околь святыхъ мѣсть каменной ограды”.

³ ТОВ “Інститут 12 Зодчих”. *Архипенко О. А., Хилько О. В., Юрченко М. П.* Науково-технічний звіт “Інженерно-геологічні вишукування на майданчику корпусу № 56”. Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту та протиаварійних робіт на території Києво-Печерської лаври, Гостинний двір, корпус № 56. Т. 3. 2017. 67 с.; ДП НДІБВ. *Братусь В. Г.* Звіт про науково-дослідну роботу “Оцінка технічного стану двоповерхової

За даними буріння в геологічній будові ділянки досліджень беруть участь нерозчленовані неоген-четвертинні відклади (N_2-Q_1), представлені прісноводними утвореннями – бурими пілуватими глинами; четвертинні відклади (Q), представлені верхньоплейстоцен-голоценовими делювіальними утвореннями (d_{III-IV}) – пілуватими супісками з тонкими прошарками пісків та суглинків, пілуватими суглинками з тонкими прошарками пісків та супісків; техногенні голоценові утворення представлені насипними ґрунтами – суглинками, супісками, місцями гумусованими, зі значними вмістом будівельних відходів.

Насипний ґрунт розповсюджений в межах всієї ділянки вишукувань, потужність шару становить 0,4-2,8 м. Делювіальні утворення складені перешаруванням супісків та суглинків, загальною потужністю до 3-5 м, шари неоднорідні за потужністю, простяганням та поширенням. Глини розповсюджені у корінному заляганні. Вишукуваннями зафіксовано приховану стінку зриву локального зсуву у південно-західній частині ділянки вишукувань – зрізано частину делювіальних шарів.

Гідрогеологічні умови ділянки вишукувань зумовлені геологічною будовою та геоморфологічними особливостями, техногенними чинниками. Наявність у розрізі водомістких делювіальних порід з різними умовами залягання шарів та фізико-механічними властивостями обумовило складну гідрогеологічну будову території. Особливістю гідродинамічного режиму ґрунтових вод досліджуваної ділянки є те, що вплив метеорологічних умов (одного з основних режимоутворюючих факторів) суттєво корелюється як природними (геоморфологічними), так і техногенними факторами. Серед природних чинників першочергове значення має сильно розчленований рельєф довкілля, який сприяє інтенсивності поверхневого стоку під час опадів та сніготанення. Серед техногенних необхідно вказати щільну забудову з різними глибинами залягання фундаментів, наявність підірних стінок як на стрічковому фундаменті, так і на заглибленій пальовій основі, наявність підземних споруд (підвалів і т. п.), значне покриття території асфальтом, розгалужену мережу інженерних комунікацій (водогонів, зливостоків та дренажів), які можуть бути джерелом техногенних витоків.

Ґрунтові води розповсюджені у вигляді водоносного горизонту у четвертинних делювіальних відкладах, залягають на глибині від 2,2 до 3,5 м від денної поверхні з абсолютними позначками від 158,8 до 164,6 м. Потужність водоносного горизонту за даними вишукувань складає 2-4 м. Водомісткими ґрунтами є делювіальні супіски та суглинки. Живлення водоносного горизонту відбувається переважно за рахунок інфільтрації атмосферних опадів та техногенних чинників (витоки з інженерних мереж). Водотривким шаром для водоносного горизонту є товща бурих глин. Розвантаження ґрунтових вод відбувається природним шляхом (в місцеву гідрографічну мережу) та в дренажні системи мілкою та глибокою закладанням.

Слід відзначити, що вірогідно на сьогодні усталені шляхи розвантаження ґрунтових вод порушені в результаті забудови Гостинного двору Нижньої лаври. Гостинний двір сформувався в історичні часи і вже навіть тоді будівлі споруджувались в умовах високого залягання рівнів ґрунтових вод, що враховувалось при будівництві – проектувались дренажні галереї навколо (як зовні, так і всередині) фундаментів споруд. Також на території була створена розгалужена мережа цегляних дренажних галерей, призначених для відводу ґрунтових вод та стабілізації зсувних процесів. На жаль, система дренажу прийшла у занепад (знайдені випадково галереї порушені, замулені, доволі часто збереглися фрагментарно).

Подібна дренажна галерея розташована і вздовж західного фасаду корпусу № 64. Галерея цегляна, виконана з жовтої, т.зв. “миколаївської” цегли, перетином 700×700 мм, вірогідно, у 1840–1850-х рр. Тобто, на момент її будівництва вже існувала первісна будівля корпусу та ділянка Оборонної стіни. Наразі дно лотка галереї знаходиться вище рівня ґрунтових вод на 1,0-1,1 м, однак при сезонних підйомах рівнів, що за даними багаторічних режимних спостережень коливаються в межах 1-2 м, галерея виконує роль дренажу.

нежитлової будівлі на території Києво-Печерської Лаври (корп. 63) щодо можливості реконструювання з освоєнням підвальних приміщень”. 2017, 54 с.; ТОВ ВЦБК. Голуб В. Ф., Петренко С. О. Технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань по об’єкту “Корпус № 98. “Келії Гостинного двору” Києво-Печерської лаври по вул. Січневого Повстання в Печерському районі в м. Києві”. 2009, 44 с.

Рівні ґрунтових вод неодноразово відкривались під час виконання робіт з перекладки інженерних мереж. Так, під час прокладки нової гілки водогону з влаштуванням оглядових колодязів між корпусами № 64 та № 63 у лютому 2010 р. на глибині 3,0 м від денної поверхні із західної сторони Оборонної стіни (оглядовий колодязь № 1) відкрито рівень ґрунтових вод. Гілку прокладено через отвір (діаметр 0,4 м) у фундаментах цегляної Оборонної стіни. Шурф під влаштування оглядового колодязя № 2 розташований впритул до Оборонної стіни зі східної її сторони (на відстані близько 6 м від північного фасаду корпусу № 64), мав глибину 1,8 м, підосви фундаментів стіни не відкрито. Ґрунтові води зустрінуті на глибині 1,4 м. У процесі робіт було відмічено, що після влаштування отвору для прокладки гілки водогону через фундаменти стіни, з отвору просочувалась вода з доволі значним дебітом. Вірогідно, що фундаменти Оборонної стіни затримують та підпирають (рівень ґрунтових вод із західної сторони вищий ніж зі східної) ґрунтові води.

Відповідно до “Методичних рекомендацій...”¹ територія відноситься до зони підтоплення і потребує проведення робіт з дренажування.

Конструкції фундаментів корпусу № 64 та характеристики ґрунтів основи.

Інженерно-геологічному обстеженню підлягали фундаменти корпусу № 64 та ділянки № 2 Оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер (корп. № 93), що примикає до корпусу № 64 з південного та північного боків. Обстеження фундаментів, встановлення розмірів, конструктивних елементів, ґрунтів природної основи та їх опробування виконано в чотирьох шурфах (іл. 1). Місця влаштування шурфів вибирали з урахуванням можливої ступінчастої будови фундаментів торцевих стін та наявності двох прибудов (ризалітів) з боку західного фасаду. Шурфи закладено з обох сторін поперечних стін, із західної сторони південного ризаліту та зі східної сторони (головний фасад) зовні.

Фундаменти різних частин корпусу відрізняються за конструкцією та побудовою, складаються з цегли на вапняно-піщаному розчині, цегли на цементному розчині, бетонних блоків, що опираються на подушку (з розширенням або утопленням), складену з цегли, залитої вапняним розчином або бетону (цементу). Потужність подушки та її ширина має різні величини. Глибина закладання відносно денної поверхні і підлоги різна. Основою фундаментів південної частини корпусу слугують пілуваті пластичні і текучі супіски, пілуваті текучопластичні суглинки. Основою фундаментів північної частини корпусу слугують текучопластичні та тугопластичні пілуваті суглинки. Ґрунтовий водоносний горизонт залягає на глибині від 0,7 до 1,2 м нижче рівня підосви фундаментів.

Тип фундаментів південної зовнішньої несучої стіни корпусу стрічковий (Ш-4, іл. 2), має складну конфігурацію і будову: нижня частина, потужністю 1,35 м, складена з різновікової (XVIII ст.?) цегли, залитої вапняним розчином; верхня частина, потужністю 0,55 м, складена з жовтої цегли на цементному розчині. Нижня частина виступає відносно верхньої на 0,05 м в зовнішній бік. Глибина закладання відносно сучасної денної поверхні –

Іл. 1. План-схема розташування інженерно-геологічних виробок

¹ Госстрой УССР, УкрГІИНТИЗ. Методические рекомендации по прогнозу подтопления селитебных территорий и промплощадок в пределах Украинской ССР. Киев, 1988.

1,90 м на позначці 162,1 м, ширина фундаменту по низу – 1,05 м. Основою фундаментів слугує супісок текучий пілуватий гумусований. При влаштуванні шурфу зафіксовано суттєве перезволоження ґрунтів, у т. ч. і насипних.

У цьому ж шурфі досліджувались фундаменти Оборонної стіни. Тип фундаментів – стрічковий, має просту конфігурацію і будову: нижня частина, потужністю 1,65 м, складена з жовтої цегли на цементному розчині і виступає назовні на 0,25 м; верхня, що фактично є стіною, на висоту 0,25 м складена з тієї ж цегли. Перев'язки між Оборонною стіною та фундаментами корпусу немає – стіна “заходить” у мурування фундаментів корпусу (*зведена пізніше, у 1838–1840 рр.*). Глибина закладання відносно сучасної денної поверхні – 1,90 м на позначці 162,2 м, ширина фундаменту по низу – 1,30 м. У підшві у місці примикання до фундаментів корпусу фундаменти стіни мають незначні уступи по висоті (0,25×0,25 м), глибина закладання становить 1,65 м відносно денної поверхні. Основою фундаментів слугує також супісок текучий пілуватий гумусований.

Іл. 3. Шурф 4. Загальний вигляд. Стик фундаментів Оборонної стіни та корпусу № 64. Фрагмент конструкції низу фундаментів

Іл. 4. Шурф 5. Конструкція фундаментів північної стіни (первісного та добудованого об'ємів з аркою)

За результатами компресійних випробувань ґрунтові умови товщі за просіданням від природного тиску, в реально існуючих умовах (з урахуванням навантаження від існуючої споруди), частково володіють просідними властивостями – товща ґрунтів просідна від додаткового навантаження при тисках до 0,3 МПа ($\varepsilon_{sl} = 0,011$).

Тип фундаментів північної зовнішньої несучої стіни корпусу стрічковий (Ш-5, закладений по центру стіни з метою дослідження фундаментів первісного (1828–1832 рр. побудови) та добудованого (1873–1874 рр.) об'ємів сучасного корпусу № 64 (іл. 3).

Фундамент первісного об'єму має тридольну структуру: верхня частина на глибину 0,35-0,4 м від сучасної денної поверхні (*похила у східному напрямку*) складена з жовтої цегли на цементному розчині; середня частина, потужністю 1,30 м, складена з жовтої цегли на вапняно-піщаному розчині, укладена на вапняну подушку, потужністю 0,2 м; нижня частина, потужністю 0,5 м, “утоплена” на 0,1 м вглиб мурування, складена з різновікової (XVIII ст.?) цегли, залитої вапняним розчином. Середня частина фундаменту обмазана вапняним розчином.

Глибина закладання фундаментів первісного об'єму будівлі відносно сучасної денної поверхні – 2,40 м на позначці 162,6 м, ширина фундаменту по низу – 0,95 м. Основою фундаментів слугує суглинок тугопластичний пілуватий, зі значним вмістом слідів паливно-мастильних матеріалів. Під час влаштування шурфу прямо з мурування на глибині 1,7 м від денної поверхні було виявлено постійний незначний витік води, вірогідно, з пошкодженої внутрішньої інженерної мережі.

Фундамент добудованого об'єму на глибину 0,4-0,5 м від сучасної денної поверхні складений з жовтої цегли на цементному розчині (*переходить у стіну*), укладений на подушку з битої цегли (*або розібраної повноцінної кладки в результаті влаштування несанкціонованої каналізації в процесі реставрації та перепланування у 2004–2006 рр.*), залитої вапняно-піщаним розчином, потужністю 0,4 м. Фундамент з жовтої цегли спільний для двох об'ємів.

Глибина закладання фундаментів добудованого об'єму будівлі відносно сучасної денної поверхні – 0,90 м на позначці 164,1 м, ширина фундаменту по низу – 0,9 м. Основою фундаментів слугує суглинок текучопластичний пілуватий.

На відстані 0,6 м від стику фундаментів у муруванні подушки відкрито арку, викладену у ½ цегли (жовта, розміри 28×14×7 см), яка опирається на материковий ґрунт на 0,1 м нижче підосви подушки. Арка пустотіла, на ґрунті лежать дві металеві труби, діаметром 100 мм, вірогідно, арка влаштована наприкінці ХІХ ст. з метою підключення корпусу до водопостачання. Прослідкувати конструкцію арки повністю не входило в завдання.

Фундаменти цокольної частини з боку східного фасаду досліджувались у Ш-7 (іл. 4). Тип фундаментів – стрічковий, має просту конфігурацію (прямовисний), складений з жовтої цегли на цементному (вапняно-піщаному?) розчині, опирається на подушку, потужністю у дві цеглини, пролиту вапняно-піщаним розчином, яка виступає назовні на 0,03 м. Глибина закладання відносно сучасної денної поверхні – 1,25 м на позначці 162,35 м, ширина фундаменту по низу – 1,0 м. Основою фундаментів слугує супісок текучий пілуватий, зі значним вмістом слідів паливно-мастильних матеріалів.

У шурфі чітко простежено фундаментний рів, глибина якого на 0,1-0,15 м менша за глибину закладання фундаментів. Тобто, або при влаштуванні фундаментів уже в самому рові було влаштовано траншею під подушку, або після побудови корпусу будівля дала усадку на 0,1-0,15 м.

За результатами компресійних випробувань ґрунти в основі фундаментів східної стіни будівлі мають просідні властивості від природного (існуючого) тиску, а також від додаткового навантаження при тисках до 0,3 МПа ($\varepsilon_{sl} = 0,038$, початковий тиск просідання – 0,1 МПа), що обумовлене будовою фундаментів (різна глибина закладання) та перезволоженням ґрунтів основи, накладеним на незавершений процес їх ущільнення.

Під час проходження шурфу Ш-7 було відкрито археологічні артефакти – розвали кераміки у південно-східному куті шурфу та декілька розбитих глечиків і один in-situ під фундаментами будівлі корпусу № 64. На рівні фундаментного рову археологами Заповідника розчищено кут господарської споруди, що заходить під фундамент. Попередньо зроблено висновок, що у цьому місці до побудови корпусу існувала споруда господарського призначення. Враховуючи той факт, що мурування

Іл. 5. Шурф 7. Конструкція фундаментів східної стіни – основне цегляне мурування на подушці з 2-х цеглин на вапняному розчині з виступом назовні

фундаментів виконано з цегли, відмінної від цегли мурування південної та північної стін будівлі, а також відсутність напівпідвальних приміщень у південно-східній частині будівлі, доречно припустити, що саме ця частина була добудована до корпусу у 1873–1874 рр.

Фундаменти прибудов до західного фасаду вивчались у шурфі Ш-6, влаштованим із західного боку південного ризаліту. Відзначимо, що первісний об'єм будівлі не мав прибудов, у 1890-х рр. під час перебудови корпусу до західного фасаду були прибудовані приміщення туалетів, у 1980-х під час ремонтно-реставраційних робіт південний ризаліт було розширено за рахунок влаштування пожежного виходу (сходи).

Тип фундаментів – стрічковий, має складну конфігурацію і будову. На глибину до 0,95 м від рівня сучасної денної поверхні (бетонне замощення) складений з сучасної цегли на цементному розчині, мурування фундаменту переходить у мурування стіни. Нижче, з виступом назовні на 0,08 м, фундамент складений з бетонних блоків (два), потужністю 1,2 м. Бетонні блоки укладені на дві бетонні (цементні?) подушки: утоплену вглиб на 0,1 м, потужністю 0,3 м, та ще одну, потужністю 0,35 м в рівень (*вертикаль*) з бетонними блоками.

Глибина закладання відносно сучасної денної поверхні – 2,8 м на позначці 165,2 м, ширина фундаменту по низу не визначалась з технічних причин – шурф повністю пройдений у насипних ґрунтах зі значним вмістом будівельних матеріалів (до 50%, уламки бетону,

цегли, металевих кутів та труб тощо). Основою фундаментів слугують ґрунти, які мають текучопластичний стан (суглинки текучі). Вірогідно, під час будівництва пожежних сходів, дно влаштованого по периметру існуючої прибудови котловану було залите двома шарами бетону, на який встановлено фундамент з блоків (стандартний перетин – 60×60 см).

Висновки. Отже, у процесі досліджень встановлено, що фундаменти під торцевими (південною та північною) стінами корпусу мають ступінчатий профіль, понижуючись у східному напрямку. Абсолютні відмітки глибини закладання підосви фундаментів під південною стіною такі: 165,2 м (під західною стіною прибудови на глибині 2,8 м від сучасної денної поверхні) – 163,7 м (під південною торцевою несучою стіною на стику з Оборонною стіною на глибині 1,9 м) – 162,35 м (під східною зовнішньою несучою стіною на глибині 1,25 м від сучасної денної поверхні) (іл. 5). Абсолютні відмітки глибини закладання підосви фундаментів під північною стіною такі: 162,6 м (під первісним об'ємом будівлі на глибині 2,4 м від сучасної денної поверхні) та 164,1 м (під добудованим об'ємом будівлі на глибині 0,9 м від сучасної денної поверхні у місці змикання об'ємів). Глибина закладання фундаментів добудованого об'єму та північного ризаліту, вірогідно, збільшується у західному напрямку, враховуючи перепад рельєфу, і може досягати 1,5-2,5 м. Ширина фундаментів по низу має різну величину – від 0,90 до 1,05 м.

Іл. 6. Інженерно-геологічний розріз вздовж південної стіни корпусу № 64

Основою фундаментів слугують різні за фізико-механічними та міцнісними властивостями ґрунти (супіски текучі пілуваті, суглинки текучепластичні і тугопластичні), частина з яких володіють просідними властивостями. Під південною та східною стінами супіски мають текучий стан, при цьому в основі фундаментів південної стіни ґрунти майже втратили свої просідні властивості ($\epsilon_{sl} = 0,011$ при $P = 0,3$ МПа), в основі фундаментів південної частини східної стіни ґрунти ще не втратили свої просідні властивості ($\epsilon_{sl} = 0,038$ при $P = 0,3$ МПа), в основі фундаментів північної стіни суглинки не просідні. Тобто, супіски під частиною фундаментів корпусу перебувають у стадії незавершеного ущільнення від навантаження будівлі, викликаного перезволоженням ґрунтового масиву, що призводить до нерівномірного осідання його фундаментів, та як наслідок – деформацій споруди.

При обстеженні фундаментів пошкоджень та суттєвих дефектів в них не встановлено. Зафіксовано суттєве перезволоження ґрунтів основи (всі ґрунти мають текучий та

текучопластичний стан), пов'язаних з високим заляганням рівнів ґрунтових вод та значною амплітудою сезонних коливань рівнів (до 2 м). Насипні ґрунти із західної сторони корпусу перезволожені внаслідок інфільтрації атмосферних опадів та вірогідного витоку з інженерних мереж, суттєву роль в їх перезволоженні відіграє суцільне заощення території асфальтом та бетоном. Фундаменти Оборонної стіни виконують роль своєрідної греблі для потоку ґрунтових вод.

Деформації будівлі корпусу № 64 викликані нерівномірним осіданням ґрунтів основи внаслідок їх перезволоження (та/або періодичного осушення/перезволоження). Сприяють деформаціям будівлі нерівномірність ширини фундаментів, перемінність відміток їх залягання, наявність в основі фундаментів ґрунтів з різними фізико-механічними властивостями.

Несучі конструктивні елементи наземної частини будівлі ушкоджені у південному ризаліті (прибудова до західного фасаду), головним чинником яких може бути різна глибина закладання фундаментів та відсутність перев'язі між муруваннями прибудов XIX ст. та 1980-х рр., а також самочинна перебудова у 2004–2006 рр. (*ліквідація пожежних сходів та розширення приміщень*).

Несучі конструктивні елементи північно-східного кута будівлі були ушкоджені майже одразу після надбудови другого поверху у 1873–1874 рр. – вже наприкінці XIX ст. кут споруди укріплено контрфорсом. Тріщина відриву контрфорсу від будівлі, з розкриттям до 3 см, фіксувалась ще у 1980-х рр.¹, наразі активізація деформацій (*постійний прояв тріщин після поточних ремонтів*) приурочена до періодичних спадів/підйомів рівнів ґрунтових вод та викликаних цим процесів осушення/перезволоження ґрунтів в основі будівлі і, як наслідок, їх подальшого ущільнення. У 2000-х рр. кут будівлі та підмурки контрфорсу укріплені бетонною сумішшю способом влаштування котловану розмірами близько 4×4×2 (h) м.

Зважаючи на незначну глибину залягання товщі бурих глин та їх здатність до набухання (*що підтверджено лабораторними дослідженнями ґрунтів*) не виключеним є розвиток деформацій повзучості (*пластичного характеру*), що можуть проявлятися по неглибоких поверхнях ковзання (*для стану ґрунтів, що відповідає порогам повзучості при природній вологості і подоланні структурного зчеплення*), що власне підтверджується деформаціями підпірних стін зі східної сторони корпусу. Однак, за розрахунками² стійкість схилу обстежуваної ділянки в межах корпусу № 64 та суміжного корпусу № 63, обрахована методом круглоциліндричних поверхонь, забезпечується.

Рекомендації. Враховуючи вище викладене, фундаменти потребують підсилення, принаймні у частинах будівлі, де зафіксовано деформації (при виконанні відповідних розрахунків) та/або стабілізації ґрунтів основи. Обов'язково слід передбачити комплекс заходів з повноцінної вертикальної та горизонтальної гідроізоляції фундаментів, пониження рівнів ґрунтових вод (враховуючи щільність забудови, можливо, промєневий дренаж).

¹ Відділ моніторингу нерухомих пам'яток НКПЗ. № зберігання 64/5. Матеріали обстеження. Київ, 1981.

² ДП НДІБВ. *Братусь В. Г.* Звіт про науково-дослідну роботу “Оцінка технічного стану двоповерхової нежитлової будівлі на території Києво-Печерської Лаври (корп. 63) щодо можливості реконструювання з освоєнням підвальних приміщень”. 2017, 54 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020